

18. Xoliqulovich, Jumayev Ruzokul. "Using anthropometric units in" Esdaliklar" by Sadriddin Ayniy." European Journal Of Innovation In Nonformal Education 2.2 (2022): 295-298.
19. Jumayev, Ruzokul. "SADRIDDIN AYNIYNING "ESDALIKLAR" ASARIDA OYKONIM TURLARINING QO 'LLANISHI." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 7.7 (2021).
20. Jumayev, Ruzokul. "САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САНЪАТИ." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 2.2 (2021).
21. Xoliqulovich, Jumayev Ruzokul. "Influence of Sadriddin Aini life and works in spiritual and moral development of students." Middle European Scientific Bulletin 11 (2021).
22. Shodmonovich A. O. Education in the emirate of bukhara (based on the life and work of the rulers) //Academicia: an international multidisciplinary research journal. – 2020. – Т. 10. – №. 12. – С. 1224-1227.
23. Ahmadov O. БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯНГИ УСУЛ МАКТАБЛАРИ ФАОЛИЯТИ. ЮТУҚЛАРИ ВА МУАММОЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
24. Ахмедов О. Ш. ОБРАЗОВАНИЕ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ (НА ОСНОВЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ПРАВИТЕЛЕЙ) //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 6 (131). – С. 10-13.
25. Ahmadov O. BUXORO BOSMAXONA VA NASHRIYOTLARIGA TEXNIKA SOHASIDAGI YANGILIKLARNING KIRIB KELISH TARIXIDAN (1920-1924-YILLAR) //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
26. Ahmadov O. XIX аср охири-XX аср биринчи чорагида Бухорода таълим-тарбия тизимининг манбавий асослари ва адабиётлар таснифи //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 4. – №. 4.

БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ: ПРОБЛЕМЫ, МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ

Рашидова Умида

*учительница русского языка и литературы школы –лицей
естественного направления имени М.Кашгари*

Что такое билингвальное обучение ?

Билингвальное обучение – тренд последних лет, но не каждый родитель понимает, что кроется за этим словосочетанием. Билингвальная система в процессе обучения использует одновременно два языка. Характерной особенностью является то, что второй язык становится средством изучения предмета. Поэтому часть предметов преподается на узбекском, часть - на выбранном языке, как правило на русском языке. Суть билингвального обучения заключается в двуязычной подаче школьных дисциплин.

В чем преимущества билингвального обучения ?

Преимущества билингвальной системы :

- школьник билингвы обладает более широким кругозором и открыты для культурного обмена ;
- билингвам доступно информация на любом из двух языков;
- могут более полно выразить себя и свои мысли , пользуясь возможностями двух языков;
- способствует развитию коммуникативных способностей, позволяет чувствовать себя увереннее;
- оно расширяет границы мышления , позволяет глубже осваивать предмет и выбирать социальную среду

Двуязычное обучение успешно внедрено в Австралии, Канаде,Белгии, Швейцарии,Финляндии.

Проблемы билингвального обучения.

Некоторые родители с недоверием относятся к билингвальному обучению, опасаясь его возможного негативного влияние на ребенка. Например ,существует мнение , что изучать иностранный , в данном случае русский язык можно только после того , как усвоен родной узбекский язык.Другое опасение заключается в том , что двуязычная подача материала может вызвать логопедические проблемы.

В основном все опасения связаны с проблемой так называемой языковой интерференции. Говоря простыми словами , это смешение двух языков . Такая проблема действительно существует . На начальном этапе обучения ребенок может путать языки . Но это вполне решаемая проблема . Впоследствии вырабатывается навык свободного переключения с одного языка на другую.

Методика билингвального обучения.

Как было отмечено выше , билингвальная методика обучения предполагаетподачу образовательного материала на двух языках . При этом учебный процесс предусматривает несколько этапов овладения языком

1-й этап : овладение иностран ным языком на разговорном уровне ;

2-й этап : выработка навыков мышления на родном языке и овладение понятийной базой на двух языках(на русском языке).

Приемы билингвального обучения .

На билингвальном занятии по преподаметам Математика и Русский язык в начальных классах а также в среднем звене учитель предлагает обучающимся совместно познакомиться высказываниями знаменитых ученых К.Ф.Гаусса, Пифагора,и Р.Бэкона,в выявить общие мысли в цитатах видных деятелей науки и сформулировать тему урока.Тема данного билингвального занятия –Какую роль играет математика в жизни?.

Билингвальное обучение в нашей школе было утверждено на педагогическом заседании и было внедрено в учебную систему в 2007-2008 учебном году. В процессе внедрения билингвального обучения был разработан модель и этапы урока. Проводились разъяснительные работы с родителями,были приобретены учебные пособия.

Билингвальное обучения в начальных классах ведется в двух предметах: познание мира (на казахском языке) , математика(на русском языке).Применяется модульная модель программы CLIL.Ведется частичное погружение. Уровень владение языком –А2, то есть средний уровень владения языком .

Введение и закрепление пройденного материала ведется на целевом языке , изучение новой темы на родном языке . В билингвальном обучении используем учебные пособия Петерсона,Моро и Волковой.

«Чем младше ребенок , тем, в принципе, у него больше шансов для совершенного овладения вторым языком , когда обучение правильно организовано»

Если родители ребенка будут говорить на разных языках , то можно предположить , что ребенок тоже будет осваивать одновременно два языка.По большому количеству исследования каждый из этих языков осваивается в такой же последовательности как и у ребенка монолингва, то есть одноязычного ребенка.Исследование показывает ,что у человека , который привык говорить на двух языках одновременно с детства формируется особая когнитивная способность: он может легче ориентироваться в меняющейся ситуации,быстрее принимать решение , у него развивается способность к абстрактному мышлению раньше чем у детей, у которых только один язык.Если мы обратимся к истории русской литературы, то мы увидим все наши замечательные знаменитые писатели девятнадцатого века были по крайней мере двуязычными , а часто трехязычными с самого раннего детства.Втом числе и Пушкин. И это ему никак не помешало , а наоборот позволило упростить синтаксис русского языка.Количество билингвов в мире огромна.Есть такие страны , где билингвизм норма

жизни. Люди живут например в ситуации диглосии, когда в обществе говорят на одном языке, а в семье говорят на другом языке и они вынуждены использовать в разных ситуациях разные языки. Если ребенок был билингом, то способность к изучению другого языка гораздо больше развита, чем у человека, который не выучил ни одного второго языка за время своего дошкольного детства.

Методы и приемы развивающие когнитивные навыки :

Эти приемы используются для развития мыслительной деятельности учащихся.

«Волшебные цифры», «продолжи закономерность», «мозаика», «математический диктант», «помоги Незнайке», «кому что нужно?», «дом и лес», «где чей дом?», «кто какой звук издает?», «верно неверно», «блиц –опрос», «соедини линиями», «знаток по фигурам».

Методы и приемы развивающие коммуникативные навыки :

Эти приемы используются для развития коммуникативной деятельности учащихся

Используя эти приемы мы можем шаг за шагом внедрить в речи учащихся второй

Методы и приёмы развивающие коммуникативные навыки	Методы и приёмы развивающие когнитивные навыки
<ul style="list-style-type: none"> - Демонстрация аудио и видео ресурсов - «Горячий стул» - Защита постер - Ролевая игра - Кукольный театр - «Интервью» - Письмо героям произведения - полиглот - «Говорящие стены» - Что?Где?Когда? 	<ul style="list-style-type: none"> - волшебные цифры - «Продолжи закономерность» - Мозаика - Математический диктант - Помоги Незнайке - «Кому что нужно» - «Дом» и «Лес» - «Где чей дом?» - «Кто какой звук издает?» - «Верно, неверно» - Блиц-опрос - Соедини линиями - Знаток по фигурам

язык .

Для того, чтоб ученики быстрее освоили второй язык преподаватель работает совместно с учителями русского языка, предварительно составляя КСП для уроков. Например, если на уроках ребенок должен запоминать какие-то цифры или термины, то эти же термины как дополнительное задание включаются в цели урока.

Так как наша школа является школой –лицеем естественного направления уже который год мы получаем призовые места по естественным предметам на городских, областных и республиканских олимпиадах благодаря знанию второго, то есть русского языка. Знание русского языка способствует и при сдаче ЕНТ нашими учащимися. По математической логике они набрали очень высокие баллы. В основном ученики нашей школы сдают ЕНТ на русском языке.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Р.Ибрагимов1

¹доктор педагогических наук, доцент E-mail:
raskul1953@mail.ru Южно-Казахстанский государственный
педагогический университет, Шымкент

Абстракт. В статье нашли отражение психолого-педагогические основы проблемного подхода к обучению младших школьников; детально освещены особенности использования элементов проблемности в начальных классах. Опираясь на результаты опытного обучения, обоснованы приемы создания и разрешения проблемных ситуаций на различных этапах усвоения знаний, типология проблемных задач и заданий; способы конструирования и введения их в учебный процесс.. Рассмотрены такие важные вопросы, связанные с проблемным подходом к обучению, как категории проблемного обучения; особенности проблемного подхода к обучению младших школьников.

Ключевые слова: проблемный подход, проблемная ситуация, метод, младшие школьники, проблемная задача, приемы создания проблемных ситуаций, особенность, обучение, математика .

1. Введение

Одним из стержневых способов активизации познавательной деятельности учащихся в современной дидактике является проблемное обучение.

Теорией и практикой доказано, что знания, усвоенные в процессе самостоятельной активной познавательной деятельности самих учащихся, имеют значительное преимущество по сравнению со знаниями, полученными из какого-либо источника в готовом виде. Они, развиваясь, полнее и быстрее переходят в убеждения учащихся и становятся орудием их мышления и практической деятельности.

Поэтому, проблемное изучение и получает все большее распространение, так как оно решает первоочередную задачу общества - формирование творческой личности.

Необходимо отметить, что хотя вопросы проблемного подхода к обучению разработаны преимущественно применительно к старшему и среднему звеньям школы, однако возможность применения методов проблемного обучения в начальных классах никем не оспаривается, а наоборот, в дидактической литературе этому вопросу придается весьма важное значение. Основными задачами настоящего исследования являются углубление и расширение знаний педагогов по вопросам теории проблемного подхода к обучению младших школьников, усвоенными ими при изучении курсов педагогики и частных методик, сформирование умений и навыков, создания проблемных ситуаций с помощью системы проблемных вопросов, задач и заданий.

2. Метод

Педагог-демократ Ф.А.Дистервег утверждал, что хорош только тот метод обучения, который активизирует познавательную деятельность ученика, а плох тот, который ориентирует его только на запоминание изученного материала. Не потеряли актуальности и на сегодняшний день высказывания Дистервега о том, что "плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить". "Развитие и образование, - писал Ф.А.Дистервег, - ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением []. Этот принцип в учении Ф.А.Дистервега является определяющим в разработке и системы, методов обучения.

Ценный вклад в методику обучения арифметике внес С.И.Шохор-Троцкий []. Он строил весь курс математики на системе целесообразно подобранных задач (по его терминологии "метода целесообразных задач"). Постановка таких задач, утверждал